

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA IJTIMOYIY- PSIXOLOGIK MUHITNI SHAKLLANTIRISH OMILLARI

Farmonova Gulbaxor Xushbakovna

Surxondaryo viloyati Jarqo'g'on tumani

15-DMTT direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13842328>

Annotasiya: ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlari jamoasida psixologik iqlim shakllanishining ijtimoiy-psixologik iqlim tabiatini belgilovchi omillar haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim tashkiloti, psixologik muhit, jamoa, hissiy va psixologik holatlar, birgalikdagi faoliyat, boshqaruv faoliyati, ijtimoiy-psixologik iqlim tabiatini belgilovchi omillar.

Аннотация: в данной статье представлена информация о факторах, определяющих характер социально-психологического климата формирования психологического климата в обществе дошкольных образовательных организаций.

Ключевые слова: организация дошкольного образования, психологическая среда, коллектив, эмоционально-психологические состояния, совместная деятельность, управленческая деятельность, факторы, определяющие характер социально-психологического климата.

Abstract: this article provides information on the factors that determine the nature of the socio-psychological climate of the formation of the psychological climate in the society of preschool educational organizations.

Keywords: organization of preschool education, psychological environment, team, emotional and psychological states, joint activities, management activities, factors that determine the nature of the socio-psychological climate.

Kirish. Respublikamizda Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasida: "Maktabgacha ta'lim tizimida ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqish, maktabgacha ta'lim tashkilotlari xodimlarining professional tayyorgarligi va mahoratini oshirib borishning takomillashtirilgan tizimini joriy etish va 2022–2026 yillarda 160 mingdan ziyod pedagog kadrlarning malakasini oshirish hamda maktabgacha ta'lim-tarbiya jarayonlarini ilmiy asoslangan yondashuvlar asosida takomillashtirish"ning ustivor maqsadlari belgilab berilgan.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida jamiyatning fuqarolik vazifalarini bajarishga yaxshi tayyor bo'lgan pedagoglar tarkibini shakllantirish va rivojlantirish bo'yicha olib boriladigan ishlar rasmiy sheriklar guruhini shakllantirish asosida tashkil etilishi muhimdir. Bu jarayonda jamoada psixologik muhitni shakllantirish samaradorlik omili hisoblanadi.

Psixologik muhit –jamo a'zolarini hissiy va psixologik holatlari tizimi bo'lgan, birgalikdagi faoliyat va aloqa jarayonida uning a'zolari o'rtasidagi munosabatlarning xususiyatini aks ettirishiga aytiladi.

Psixologik muhit jamoani boshqaruv faoliyatida ijtimoiy masalalarini yechish va ularni amalga oshirish uchun zarur hisoblanadi.

Pedagoglar tarkibini shakllantirish davri ham o'zgacha xodimlar o'rtasidagi murakkab munosabatlar va psixologik aloqalar, jamoada birdamlik yo'qligi bilan ajralib turadi. Shuning uchun MTT rahbariyatining birinchi harakatlari pedagoglarning mafkuraviy (intellektual),

intellektual, tashkiliy, ixtiyoriy - umuman psixologik birligini ta'minlashga yo'naltirilishi kerak, bu bizga turli xil, dastlab tan olinmagan odamlarni jamoaga aylantiradigan munosabatlar, o'zaro ta'sir va o'zaro munosabatlarni o'rnatishga imkon beradi.

Jamoani ijtimoiy-psixologik muhiti - guruhning eng ajralmas psixologik xarakteristikasidir, bu guruhning birgalikdagi hamkorlikdagi faoliyati bilan bevosita bog'liq bo'lgan alohida ob'ektlarni (hodisalarni, jarayonlarni) aks ettirishning o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq ijtimoiy jarayondir.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review). Jamoa (lotincha kollektiv - jamoaviy) - umumiy maqsad va vazifalar bilan birlashgan, ijtimoiy qimmatli birgalikdagi faoliyat jarayonida yuqori rivojlanish darajasiga erishgan odamlar guruhi. So'nggi yillarda «jamo» so'zi tez-tez «jamo» so'zi bilan almashtirildi. Jamoada shaxslararo munosabatlarning o'ziga xos turi shakllangan bo'lib, u qadriyatga yo'naltirilgan birlik va shaxsning o'zini o'zi belgilashi kabi yuqori birlik bilan tavsiflanadi. Kollektiv o'zini o'zi belgilash - bu jamoaning birinchi hodisasi bo'lib, bu integratsiyani ta'minlaydi. Bu jamoadagi shaxslararo munosabatlarning o'ziga xos sifati bo'lib xizmat qiladi, bu shaxsning jamoa bosimiga asosiy reaksiyasi. Kollektivlar bir-biridan nafaqat son jihatidan, balki psixologik jihatdan ham farqlanadi va bu farqlar ularning ishtirokchilarining ichki iqlimi, holati va birlashish darajasining tabiatida namoyon bo'ladi. E. S. Kuzminning fikriga ko'ra, «psixologik iqlim tushunchasi odamlar o'rtasidagi munosabatlarning tabiatini, jamoat kayfiyatining ohangini, boshqaruv darajasini, ma'lum bir jamoada mehnat va dam olish sharoitlari va xususiyatlarini aks ettiradi».

V. M. Shepel birinchilardan bo'lib ijtimoiy-psixologik iqlim kontseptsiyasining mazmunini «jamo a'zolarining yaqinligi, hamdardligi, xarakterlari, qiziqishlari va qiziqishlari mos kelishi asosida yuzaga keladigan psixologik aloqalarining hissiy rangi sifatida ochishga harakat qildi. moyilliklar». R. X. Shakurov «Psixologik iqlim» tushunchasini ikki tomondan ko'rib chiqadi: psixologik, u hissiy, irodaviy, Guruhning yaxlitligini saqlash va odamlarning mustaqil birlashmasi sifatida ishlashi uchun muhim bo'lgan guruh psixologiyasining integral xususiyatlarida namoyon bo'ladigan ijtimoiy-psixologik va intellektual holatlari va xususiyatlari. B. F. Lomov psixologik iqlim kontseptsiyasiga «shaxslararo munosabatlar tizimi, psixologik xususiyatga ega (simpatiya, antipatiya, do'stlik); odamlar o'rtasidagi o'zaro ta'sirning psixologik mexanizmlari (taqlid, empatiya, yordam); o'zaro talablar tizimi, umumiy kayfiyat, umumiy ish uslubi, jamoaning intellektual, hissiy va irodaviy birligi». Mehnat jamoasining ijtimoiy-psixologik iqlimi - bu uning a'zolarining umuman jamoaga bo'lgan munosabatlarining ijtimoiy jihatdan shartli, nisbatan barqaror tizimi. Ijtimoiy-psixologik iqlim har doim shaxslararo munosabatlarga asoslanadi va shuning uchun ularning holatining ko'rsatkichidir.

Tahlil va natijalar (Analysis and results). Jamoa yoki guruhning psixologik iqlimi quyidagilarni anglatadi:

- Bir guruh xodimlarning ijtimoiy-psixologik sifatlarining keng qamrovli portreti;
- Psixologik munosabat;
- A'zolar o'rtasidagi munosabatlarning ustunligi;
- Vaziyatni umumiy baholash xususiyatlari.

Jamoaning psixologik iqlimi uning individual a'zolarining psixologik holatiga qarab o'zgarishi mumkin. Har bir inson o'zi a'zo bo'lgan jamoa tarkibiga kiradi va uning psixologik

iqlimiga bevosita ta'sir qiladi. Jamoadagi ijobiy psixologik iqlimning muhim omillaridan biri bu uning hamjihatligidir. O'z navbatida, jamoaning hamjihatligi jamoadagi shaxslararo munosabatlarning xususiyatlarini, qiymat yo'nalishlarining birligini, birgalikdagi faoliyat doirasidagi maqsad va faoliyat motivlarining birligini ochib beruvchi tushunchadir. Ish paytida va undan keyin do'stona aloqalar, hamkorlik va o'zaro yordam yaxshi ijtimoiy-psixologik muhitni shakllantiradi.

Jamoa qanchalik birlashgan bo'lsa, umumiy maqsadga intilish bilan qo'llab-quvvatlanadigan uning psixologik iqlimi shunchalik barqaror bo'ladi. Jamoa hamjihatligining asosiy ko'rsatkichlari - bu qiymatga yo'naltirilgan birlik, ya'ni uning barcha a'zolarining biznesda ham, axloqiy va madaniy sohada ham maksimal darajada yaqinlashishi. Maqsadlarga erishish uchun yagona yondashuv, birgalikdagi yechimlarni ishlab chiqish, mavjud vazifalar va faoliyatimizga bo'lgan ehtiyojni umumiy tushunish.

Jamoa hamjihatligining ikkinchi ko'rsatkichi - bu birgalikdagi faoliyat natijasi uchun javobgarlikni teng taqsimlash, shuningdek, har bir jamoa a'zosining umumiy natijaga shaxsiy hisyasi. Ijtimoiy-psixologik iqlimning muhim xarakteristikasi xodimlarning umumiy hissiy va psixologik kayfiyatidir. Ijtimoiy-psixologik iqlim bir-biri bilan bevosita aloqada bo'lgan mutaxassislar o'rtasidagi munosabatlar uslubi bilan tavsiflanadi. Iqlimni shakllantirish jarayonida jamoaning har bir a'zosining ijtimoiy va psixologik farovonligini belgilaydigan shaxslararo munosabatlar tizimi rivojlanadi.

Ijtimoiy-psixologik iqlim holatining tabiatini belgilovchi omillar ro'yxatini aniqlash odatiy holdir. Bunday omillarga quyidagilar kiradi:

Tashkiliy omillar (tashkiliy tuzilmalarning bajarilgan kasbiy vazifalarga muvofiqligi; axborot oqimlarini oqilona tashkil etish; bo'limlar va xodimlar o'rtasidagi funktsiyalarning takrorlanmasligi va boshqalar).

Ijtimoiy omillar (har bir xodim uchun ijtimoiy paketning mavjudligi; ma'naviy va moddiy rag'batlantirish tizimi; kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimlarining mavjudligi; ish joylarini samarali tashkil etish va boshqalar).

Ma'muriy omillar (bo'limlar rahbariyati va umuman tashkilot tomonidan qo'l ostidagilarga ta'sir o'tkazish uchun qo'llaniladigan usullar; menejer va bo'ysunuvchi o'rtasidagi ijtimoiy masofa, boshqaruv va ijro etuvchi darajalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar etikasi va boshqalar).

Psixologik omillar (xodimlar o'rtasidagi munosabatlarning tabiati, ijtimoiy-psixologik muvofiqlik va jamoaviy ish darajasi, bo'limlardagi nizolar darajasi, bo'limlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning tabiati, xodimlarning martaba yo'nalishi va kasbiy motivatsiyasining xususiyatlari; korporativ madaniyat xususiyatlari; xodimlarning bir-birini idrok etish va baholash tabiati va boshqalar.).

Xodimlarning kasbiy malaka xususiyatlarining omillari (xodimlar soni, kadrlar darajasi, kadrlar malakasining bajarilgan faoliyatga muvofiqligi, moslashish va lavozimga kirishni ta'minlash, malaka oshirish istiqbollari, martaba va martaba o'sishi istiqbollari, kadrlarni tanlash va joylashtirishning asosliligi va boshqalar.).

Huquqiy omillar (kasbiy faoliyatni tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlarning maqbulligi va izchilligi, normativ-huquqiy hujjatlarning zamonaviy faoliyat talablariga muvofiqligi, har bir lavozim uchun majburiyatlar, huquqlar va majburiyatlar doirasi,

normativ-huquqiy hujjatlarning shakli va mazmunini ko'rsatadigan lavozim tavsifining mavjudligi; qo'llash qulayligi va boshqalar).

Psixologik iqlim ikki darajada amalga oshiriladi. Birinchi daraja statik, nisbatan doimiy (Bular tashkilot a'zolari o'rtasidagi barqaror munosabatlar, ularning mehnatga va ishdagi hamkasblariga bo'lgan qiziqishi. Bu darajada ijtimoiy-psixologik iqlim barqaror, etarlicha barqaror holat sifatida tushuniladi, bu esa bir vaqtlar shakllangan, tashkilot duch keladigan qiyinchiliklarga qaramay, uzoq vaqt davomida yo'q qilinishi va uning mohiyatini saqlab qolishi mumkin emas. Shu nuqtai nazardan qaraganda, bo'limlarda qulay iqlim yaratish juda qiyin, lekin ayni paytda uni saqlash osonroq. u ma'lum darajada, ilgari shakllangan).

Ijtimoiy-psixologik iqlimning xususiyatlarini kuzatish va tuzatish xodimlar tomonidan vaqti-vaqti bilan amalga oshiriladi. Ular ma'lum bir barqarorlikni, o'z pozitsiyalarining barqarorligini, munosabatlar tizimidagi maqomni his qiladilar. Iqlim holati atrof-muhitning turli ta'sirlari va o'zgarishlariga nisbatan kam sezgir bo'lganligi sababli, u jamoaviy va individual faoliyat natijalariga, xodimlarning ish natijalariga va ularning kasbiy faoliyati sifatiga ma'lum darajada ta'sir qiladi. Ikkinchi daraja dinamik, o'zgaruvchan, o'zgaruvchan. Bu xodimlarning ish vaqtidagi kundalik kayfiyati, ularning psixologik kayfiyati. Bu daraja «psixologik muhit» tushunchasi bilan tavsiflanadi (Ijtimoiy-psixologik iqlimdan farqli o'laroq, psixologik muhit tezroq, vaqtinchalik o'zgarishlar bilan tavsiflanadi va odamlar tomonidan kamroq amalga oshiriladi. Psixologik muhitning o'zgarishi shaxsning kayfiyati va faoliyatiga ta'sir qiladi. ish kuni davomida iqlim o'zgarishlari har doim aniqroq bo'ladi, sezilarli bo'ladi, ular xodimlar tomonidan aniqroq tan olinadi va boshdan kechiriladi; ko'pincha, odam ularga moslashishga muvaffaq bo'ladi. Psixologik muhitda miqdoriy o'zgarishlarning to'planishi uning o'tishiga olib keladi. boshqa sifat holatiga, boshqa ijtimoiy-psixologik iqlimga).

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations). Jamoada sog'lom muhitning rivojlanishi ko'p jihatdan tashkilotning yetakchilik va boshqaruv uslubiga bog'liq. Avtoritar, byurokratik uslub xodimlarning ijodiy tashabbusi va kuchini bostiradi. Ular tashabbusiz bo'lib qoladilar, o'z vazifalariga sovuqqonlik bilan munosabatda bo'lishadi va xodimlar almashinuvi sodir bo'ladi. Natijada korxonaning ishi va muvaffaqiyati bevosita zarar ko'radi. Demokratik uslubda, aksincha, xodimlarning hamjihatligi, ularning ijodiy intilishlarini rag'batlantirish ishlab chiqarish jarayonining samaradorligiga yordam beradi. Aynan shunday jamoalarda xodimlarning asosiy qismi faol hayot tarziga ega odamlardir. Agar har bir inson o'zini muhim shaxs deb hisoblasa, uning takliflari va harakatlari rahbariyat va butun jamoa tomonidan inobatga olinadi, u holda ish zavq bilan va hissiy yuqori, shuning uchun yuqori sifatli va o'z vaqtida bajariladi.

References:

1. Xalilova SH. "Ta'lim tashkilotlarida ma'naviy – ma'rifiy ishlarni tashkil etish va boshqarish". -T. 2012.
2. Ergashova R. "Kasb-hunar ta'limi tashkilotlarida ma'naviy-ma'rifiy va tarbiyaviy ishlarni tashkil etish va boshqarish". T.2008.
3. G'oziev E.G'. Umumiy psixologiya. T.: O'qituvchi, 2010
4. Boymurodov N. Rahbar psixologiyasi. Uslubiy qo'llanma, «Yangi asr avlodi» Toshkent-2007

5. Sattorov E.N., Alimov X.M. Boshqaruv muloqoti. Rahbarga psixologik yordam. Toshkent 2004 y
6. Игра в тренинге. Возможности игрового взаимодействия/ Под ред. Е.А. Левановой – СПб.: Питер, 2006. – 208 с.
7. Морева Н.А. Тренинг педагогического общения. Практическое пособие. – М., 2009. – 78 с.
8. E.G. Pirimovna Innovative Exemplary Abilities of Amir Temur in the Organizational Abilities of Youth Formation European Scholar Journal 1 (4), 12-14.
9. Г.П. ЭРМАТОВА Роль народного фольклора в формировании социального интеллекта у детей АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Учредители: ООО Агентство перспективных научных
10. E.G. Pirimovna The Problem of Social Intelligence and its Interpretation in Scientific Sources BioGecko 12 (4), 631-636
11. E.G. Pirimovna PSYCHOLOGICAL FACTORS FOR THE FORMATION OF SOCIAL INTELLIGENCE IN TEACHERS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION International Scientific and Current Research Conferences, 16-19.
- 12.

